

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Переяслав, 2024

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ**

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Збірник наукових праць

*За матеріалами
IV Всеукраїнської науково-практичної конференції із
міжнародною участю
від 17-18 квітня 2024 р.*

м. ПЕРЕЯСЛАВ, 2024

Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: зб. наук. праць.
Частина 2 / наук. ред. Ю. Шапран, укл. – Л. Довгопола Переяслав (Київ. обл.):
Домбровська Я. М., 2024. 216 с.

*Рекомендовано до друку вченою радою
Університету Григорія Сковороди в Переяславі
(протокол № 11 від 24 квітня 2024 р.)*

Рецензенти:

Олег БЛАЖКО – доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії та методики навчання хімії, перший проректор з науково-педагогічної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Руслана РОМАНЮК – доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Людмила МІРОНЕЦЬ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання біології, декан природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Редколегія:

Галина ЯГЕНСЬКА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; Народний учитель України, учитель біології Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області;

Любов БІЛИК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничих дисциплін, проректор з науково-педагогічної роботи Черкаської медичної академії;

Ігор ОЛЬШАНСЬКИЙ – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

Збірник наукових праць уміщує наукові доробки вчених, викладачів, учителів-практиків, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти щодо формування компетентних фахівців природничої освітньої галузі в контексті розбудови Нової української школи. Поданий матеріал віддзеркалює: сучасний стан і перспективи розвитку природничої освітньої галузі (біологія, хімія, фізика, географія) у закладах загальної середньої та передвищої освіти в умовах її модернізації; сучасні засоби, методи, форми та технології навчання у професійній підготовці фахівців природничих наук; тенденції і перспективи освіти сталого розвитку: український та європейський виміри; дослідження у галузі природничих наук: історичний та прикладний аспекти. Статті, що опубліковані в збірнику, наведені в авторському тлумаченні.

Для науково-педагогічних працівників, учителів-практиків, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти.

– відеоролики в Youtube – забезпечують істотну допомогу щодо візуалізації навчального матеріалу із біології і підвищують рівень його засвоєння учнями тощо.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні біології може підвищити якість освітнього процесу шляхом урізноманітнення наочності (презентації кольорового зображення, відеоматеріалів, схем, графіків тощо); мотивацію здобувачів середньої освіти до вивчення біології завдяки застосуванню учителем нових форм організації навчання; рівень пізнавальної активності учнів через реалізацію привабливих форм подачі навчального матеріалу із біології й удосконалити процес оцінювання їх навчальних досягнень із означеної галузі.

Список використаних джерел:

1. Дорошенко Ю.О., Семенюк Н.В., Семко Л.П. Біологія та екологія з комп'ютером. Київ: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. 128 с.
2. Міронець Л. П. Методика застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу: автореферат дис. ... дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2010. 22 с.
3. Онлайн-платформа OLABS університету Амрі (Індія). URL: <https://www.olabs.edu.in/> (дата звернення 10.04.2024).
4. Онлайн-платформа Quizizz. URL: <https://quizizz.com> (дата звернення 10.04.2024).
5. Онлайн-платформа віртуальних симуляцій LabXchange. URL: <https://www.labxchange.org/> (дата звернення 10.04.2024).
6. Онлайн-платформа віртуальних симуляцій PhET. URL: <https://phet.colorado.edu/uk/> (дата звернення 10.04.2024).

Владислав КЛЄЩЄВНИКОВ здобувач магістерського ступеня Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОПАНУВАННЯ МІКОЛОГІЧНИХ ЗНАТЬ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Грибні організми без перебільшення – одні з найбільш цікавих форм життя на планеті Земля. Недооцінити їх внесок у розвиток екосистем та становлення людини як виду майже неможливо. Але, на жаль, у

біологічній освіті їх внесок недооцінюють. Гриби-деструктори роду *Trichoderma* забезпечують розкладання рослинних решток, а рід *Saccharomyces* став основою ранньої людської цивілізації, оскільки саме за їх допомоги давні люди мали змогу виготовляти хліб та солодові напої. У сучасному світі гриби як форма життя використовують майже повсюдно: у виробництві ліків, пестицидів, ферментів, вітамінів, органічних кислот, харчових домішок, алкогольних та борошняних виробів. Саме завдяки грибним організмам, які використовувались як модельні організми, Едуард Бюхнер відкрив позаклітинну ферментацію, за що був удостоєний Нобелівської премії у 1907 році [3].

Грибні організми призводять до різноманітних захворювань рослин та тварин. У період із 1845 по 1849 роки грибоподібним протистом виду *Phytophthora infestans* був вражений врожай картоплі, що призвело до загибелі великої кількості людей від голоду в Ірландії. Деякі гриби-ентопатогени, що є дуже видоспецифічними до комах, люди стали використовувати як біопестициди у боротьбі зі шкідниками. І це лише невелика кількість прикладів того, як людина може використовувати гриби.

У 2023 році нами було проведено опитування серед учнів закладів загальної середньої освіти, результатами якого стали наступні показники: в запитанні, яке передбачало самооцінку свого рівня знань із теми «Гриби» за шкільним курсом, 45,5% респондентів зазначило свій рівень як середній, 36,5% як достатній (див. рисунок 1).

Як ви оцінюєте свій рівень знань про такі організми як гриби?

22 відповіді

Рис. 1. Результати відповідей на питання «Як ви оцінюєте свій рівень знань про такі організми як гриби?»

Після цього респондентам було запропоновано пройти тест, що передбачав відповідь на запитання тестового характеру за шкільним

курсом із теми «Гриби», попередньо не готуючись та дотримуючись правил академічної доброчесності. Одним із таких питань було завдання підібрати речення, яке, на їх думку, найточніше відповідає поняттю «гриби». За результатами цього опитування більшість респондентів обрала варіант «Гриби – це окреме царство живої природи», при наявності більш точно визначення у широкому сенсі слова «гриби», що звучить як «Гриби – це збірне поняття, що описує певний спосіб життя й обумовлені ним особливості будови» (див. Рис. 2). Варто зазначити, що жоден із респондентів не обрав варіант «автотрофні організми, що своєю будовою відрізняються від рослин». Це, в свою чергу, надає можливість припустити, що респонденти мають знання про особливості живлення та будову грибної клітини, зокрема відсутності у грибних організмів фотосинтетичного апарата, але в питанні точності та розкриття терміну «гриби» вони обирають варіант, який відображає наукові уявлення, що були актуальними в середині ХХ-го століття, коли наприкінці 1960-х років Роберт Віттекер запропонував виділити гриби в окреме царство живої природи згідно класифікації живої біоти за п'ятьма царствами. Наприкінці 1990-х років із появою методів молекулярної таксономії відбулись революційні зміни в уявленнях систематики еукаріот. Місце грибних організмів у сучасній систематиці на сьогодні істотно відрізняється від уявлень, які були 50 років тому. Грибоподібні організми сьогодні представлені в 5 царствах згідно системи органічного світу, прийнятої на Міжнародному протистологічному конгресі у 2005 році:

1. Fungi (справжні гриби).
2. Stramenopiles (несправжні гриби, представлені таксонами Labyrinthulomycota, Peronosporomycota, Nephochytriomycota).
3. Eumycetozoa (справжні слизовики, представлені таксоном Мухомycota)
4. Heterelobosea (несправжні слизовики представлені таксоном Acrasida)
5. Cercozoa (паразитичні слизовики, представлені таксоном Plasmodiophoromycota) [1, 4].

Гриби - це...

22 відповіді

Рис 2. Результати відповідей на запитання «Гриби – це...»

Чи потрібно переносити таку складну класифікацію у школу? Однозначна відповідь – ні. Але якщо поставити питання по іншому, скажімо: «Чи потрібні ці знання у школі?», в цьому випадку однозначно треба сказати: «Так!». Головною проблематикою цього питання буде те, в який спосіб ми будемо трансформувати наукові знання у сферу загальної середньої освіти. Одним із головних завдань у ході цього стане важливість представлення грибів не як окремого царства живої природи, а як групи організмів, що мають певні особливості будови, фізіології та розмноження.

Для кращого розуміння того, навіщо нам потрібно трансформувати ці наукові знання у царину шкільного курсу, ми можемо привести ще ряд аргументів. Найкращим способом ілюстрації різноманітності грибів є демонстрація наукових знань на прикладі практичних ситуацій.

Одним зі способів активізації навчальної діяльності є постановка проблемного питання: «Чому домашній сік з фруктів темніший та має більше осаду, ніж пакетовані соки з полиці супермаркету?». На промислових виробництвах освітлення соків відбувається за допомогою ферменту пектинази, який в свою чергу отримується з гриба *Aspergillus niger*. Використовуючи цей приклад, ми порушуємо одразу декілька питань:

- 1) гриби – це не лише шапинка та ніжка у тривіальному розумінні;
- 2) позаклітинне травлення та осмогетеротрофний тип живлення. (Гриб *Aspergillus niger* використовує пектиназу для проникнення гіф всередину рослини);
- 3) деякі продукти, які ми вживаємо, майже щодня, є безпосереднім результатом використання грибів у промисловості.

Найпростішим і водночас часто неправильно представленим, є приклад ролі *Fomes fomentarius* (трутовика справжнього) в процесі розкладання деревини. Плодові тіла цього гриба багаторічні, достатньо великі та помітні, тому для здобувачів освіти не буде проблемою ідентифікувати цей організм. Часто його характеризують як паразита, хоча характер його взаємодії із субстратом є дещо складнішим. Трутовик використовує як субстрат деревину, фактично, мертву тканину. Екологічна група грибів, що харчується відмерлою органікою, має назву сапротрофи. Особливо це можна спостерігати тоді, коли плодові тіла первинно формуються вже на поваленому стовбурі дерева.

Потрібно дати розуміння того, що інформація, яку ми вивчаємо на уроках у школі під час проходження теми «Гриби» в 6-7 класах, не вичерпна. Для учнів 10 класу під час повторного проходження теми «Гриби» в ході циклу «Біорізноманіття» буде доречним показати, що грибні організми представлені в різних надцарствах живої природи. В темі «Еукаріоти» курсу 10 класу діти знайомляться із такими таксономічними групами як Opistoconta та Amebozoa. В складі цих надцарств є царства, які представляють виключно організми з грибним способом життя: це царство Fungi (Справжні гриби) та Eumycetozoa (справжні слизовики) відповідно.

Список використаних джерел:

1. Леонт'єв Д. В., Акулов О. Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. — Харків: Вид. група «Основа», 2007. 228 с.: 375 іл. ISBN 978-966-495-040-1
2. Леонт'єв Д. В. Л47 Система органічного світу. Історія та сучасність. Харків: Вид. Група «Основа», 2018. 112 с.: іл., схеми, табл. (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 2 (182)). ISBN 978-617-00-3263-8.
3. *The Nobel Prize in Chemistry 1907*. (n.d.). NobelPrize.org. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1907/buchner/biographical/>
4. Whittaker, R. H. (1969). New concepts of kingdoms of organisms. *Science*, 163(3863), 150–160. URL: <https://doi.org/10.1126/science.163.3863.150>